

ИЗОТРОП ЖИСМЛАР УЧУН ИККИ ЎЛЧОВЛИ ТЕРМОЭЛАСТИК БОҒЛИҚ МАСАЛАНИНГ МАТЕМАТИК МОДЕЛИ

Нуркулов Жалолоддин Алишер ўғли

Гулистон давлат университети талабаси

Аннотация:Мақолада изотроп жисмлар учун икки ўлчовли термоэластик боғлиқ масаланинг математик модели кўриб чиқилган. Ушбу модел асосида термоэластик динамик чегаравий масала-ҳаракат тенгламаси, термоэластикликни аниқловчи муносабат, Коши муносабати, иссиқлик ўтказувчанлик тенгламаси ва мос бошланғич ва чегаравий шартлардан иборат тенгламалар асосида масалалар келтирилиб ўтилган.

Аннотация:В статье рассмотрена математическая модель двумерной зависимой задачи термоупругости для изотропных тел, на основе которой построены уравнение термоупругой динамической граничной задачи-движения, определяющее соотношение термоупругости, соотношение Коши, уравнение теплопереноса и уравнения, состоящие представлены соответствующие начальные и граничные условия.

Summary: In the article, the mathematical model of the two-dimensional thermoelastic dependent problem for isotropic bodies is considered. On the basis of this model, thermoelastic dynamic boundary problem-motion equation, thermoelasticity defining relation, Cauchy relation, heat transfer equation, and equations consisting of appropriate initial and boundary conditions are presented.

Калит сўзлар: Композицион, конструкция, термоэластик, иссиқлик ўтказувчанлик, деформация, математик модел, динамик, тензор, квадрат пластина.

Ключевые слова: Композицион, конструкция, термоупругость, теплопроводность, деформация, математическая модель, динамика, тензор, квадратная пластина.

Keywords: Composition, construction, thermoelastic, thermal conductivity, deformation, mathematical model, dynamic, tensor, square plate.

Сўнги пайтларда ишлаб чиқаришнинг турли соҳаларидаги муаммоларнинг пайдо бўлиши билан термоэластиклик назарияси табиий равишда ривожланиб бормоқда. Термоэластик масалалар қўйилишига қараб боғлиқ ва боғлиқ бўлмаган чегаравий масалаларга ажралади. Умумий ҳолда боғлиқ масалада қаттиқ жисмнинг ҳаракат тенгламалари иссиқлик ўтказувчанлик тенгламалари билан биргаликда қаралади. Термоэластик боғлиқ масалада температура ва унинг ҳосиласи ҳаракат тенгламасида қатнашади, деформация эса иссиқлик ўтказувчанлик тенгламасида қатнашади, шундай экан температура деформацияларга ўз таъсирини ўтказди, деформациялар эса температура ўзгаришига ўз таъсирини ўтказди.

Умумий ҳолда термоэластик динамик чегаравий масала-ҳаракат тенгламаси, термоэластикликни аниқловчи муносабат, Коши муносабати, иссиқлик ўтказувчанлик тенгламаси ва мос бошланғич ва чегаравий шартлардан иборат бўлади. Эслатиб ўтамиз, кўчишларда ёзилган ҳаракат тенгламаси ва иссиқлик ўтказувчанлик тенгламаси ўзаро боғлиқдир, яъни температура координата ва вақтга боғлиқ функция сифатида ҳаракат тенгламасида, кўчишлар эса иссиқлик ўтказувчанлик тенгламасида иштирок этади [1].

Термоэластикликнинг боғлиқ динамик чегаравий масалани қараб чиқамиз: у ҳаракат тенгламаси

$$\sigma_{ij,j} + X_i = \rho \ddot{u}_i \quad (1)$$

изотроп жисмлар учун Дюгамель-Нейман муносабати [1]

$$\sigma_{ij} = \lambda \theta \delta_{ij} + 2\mu \varepsilon_{ij} - \alpha_T (3\lambda + 2\mu)(T - T_0) \delta_{ij} \quad (2)$$

изотроп жисмлар учун иссиқлик ўтказувчанлик тенгламаси [4]

$$\lambda_0 T_{,ij} - c_\varepsilon \dot{T} - \alpha_T (3\lambda + 2\mu) T \dot{\varepsilon}_{ij} = 0 \quad (3)$$

бу ерда, c_ε -доимий температурада иссиқлик сифими, α_T -иссиқлик кенгайиши коэффициенти, λ_0 -иссиқлик ўтказувчанлик коэффициенти ва Коши муносабати

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2}(u_{i,j} + u_{j,i}) \quad (4)$$

қуйидаги бошланғич

$$u_i|_{t=t_0} = \varphi_i, \quad \dot{u}_i|_{t=t_0} = \psi_i, \quad T|_{t=t_0} = T_0 \quad (5)$$

ва чегаравий шартлар

$$u_i|_{\Sigma_1} = u_i^0, \quad T|_{\Sigma_1} = \bar{T}_0, \quad \sigma_{ij}n_j|_{\Sigma_2} = S_i^0 \quad (6)$$

(1)-(6) масала икки ўлчовли холда қуйидаги кўринишни олади

$$(\lambda + 2\mu)\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \mu\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + (\lambda + \mu)\frac{\partial^2 v}{\partial x\partial y} - \alpha(3\lambda + 2\mu)\left(\frac{\partial T}{\partial x}\right) = \rho\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \quad (7)$$

$$(\lambda + 2\mu)\frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + \mu\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + (\lambda + \mu)\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y} - \alpha(3\lambda + 2\mu)\left(\frac{\partial T}{\partial y}\right) = \rho\frac{\partial^2 v}{\partial t^2} \quad (8)$$

$$\lambda_0\left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2}\right) - c_\varepsilon\frac{\partial T}{\partial t} - \alpha(3\lambda + 2\mu)T\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial t} + \frac{\partial^2 v}{\partial y\partial t}\right) = 0 \quad (9)$$

мос равишда бошланғич

$$u(x,t)|_{t=0} = \varphi_1, \quad \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = \psi_1, \quad v(x,t)|_{t=0} = \varphi_2, \quad \frac{\partial v}{\partial t}|_{t=0} = \psi_2, \quad T(x,t)|_{t=0} = T_0 \quad (10)$$

ва чегаравий шартлар

$$u(x,t)|_{\Sigma} = u_0; \quad v(x,t)|_{\Sigma} = v_0; \quad T(x,t)|_{\Sigma} = \bar{T}_0(t) \quad (11)$$

Бу ерда $\lambda, \mu, \alpha, c_\varepsilon, \lambda_0$ – аниқ катталиқлар, Σ – қаралаётган соҳа чегараси, $\varphi, \psi, T_0, \bar{T}, u_0, v_0$ – берилган катталиқлар ёки функциялар.

(7)-(11) масала чекли айирмалли методлар билан сонли ечилади.

Хулоса қилиб айтганда амалиётда учрайдиган кўплаб масалаларни математик моделлари изотроп жисмлар учун икки ўлчовли термоэластик боғлиқ термоэластик ёки термопластик боғлиқ ва боғлиқ бўлмаган масалаларни ўрганишга келтирилади. Келгуси мақолаларимизда боғлиқ масалаларга қўшимча ташқи таъсирлар орқали унинг ҳолатини ўзгаришини, уларни сонли ечиш усулларини ўрганиш ва бу масалаларнинг дастурий таъминотини яратиш билан давом эттирамыз.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Победря Б.Е. Численные методы в теории упругости и пластичности.-М.: МГУ, 1996. – 343 с.
2. Самарский А.А. Теория разностных схем. - М.: Наука, 1983. - 646с.
3. Новацкий В. Динамические задачи термоупругости.-М.:«Мир»,1970.-256 с.
4. Халджигитов А.А., Каландаров А.А., Абдураимов Д.Э. Численное решение динамической краевой задачи теории упругости для ортотропных тел // Инновацион ва замонавий ахборот технологияларини таълим, фан ва бошқарув соҳаларида кўллаш истиқболлари халқаро конференцияси материаллари 2020 йил 14-15 май, 548-551 бетлар.
5. Абдураимов, Достонбек Эгамназар Ўғли, Малика Норқуловна Норматова, and Рената Фидановна Монасипова. "ЛИБМАН ТИПИДАГИ ИТЕРАЦИН УСУЛНИ ЭЛАСТИКЛИК НАЗАРИЯСИ МАСАЛАСИГА ҚЎЛЛАШНИНГ МАТЕМАТИК МОДЕЛИ." *Science and Education* 2.1 (2021): 15-20.
6. Абдураимов Д. Э. Ў., Адиллов А. Н., Турдиев А. П. Ў. АНИЗОТРОП ВА ИЗОТРОП ЖИСМЛАР УЧУН ТЕРМОЭЛАСТИК БОҒЛИҚ МАСАЛАНИНГ ИККИ ЎЛЧОВЛИ ҲОЛАТДАГИ МАТЕМАТИК МОДЕЛИ //Scientific progress. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 449-453.

7. Нуркулов Ж. А. Ё. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО ПРОТОКОЛАМ В КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. А3. – С. 158-163.